

**ALÉM DA BAIJA: ANÁLISE DAS CINCO DIMENSÕES DO ENRIQUECIMENTO
AMBIENTAL APLICADAS EM EQUINOS**

**BEYOND THE BAY: ANALYSIS OF THE FIVE DIMENSIONS OF ENVIRONMENTAL
ENRICHMENT APPLIED IN EQUINE**

Ricardo Alexandre Duarte de SOUZA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0533-0215>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: ricardo.duarte@iescfag.edu.br

Helen Patrícia De Oliveira Duarte de SOUZA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9264-3027>

Instituto Educacional Santa Catarina- Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: patricia.duarte@iescfag.edu.br

Raphael Oliveira de SÁ E SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8790-7216>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: raphael.Silva@iescfag.edu.br

Rafaela Guimarães PINTO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6546-5181>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: guimafara@hotmail.com

Caroliny Costa ARAÚJO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6252-5687>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: caroliny.araujo@iescfag.edu.br

RESUMO

O estudo consistiu em uma revisão sistemática da literatura conduzida conforme as diretrizes PRISMA 2020, com o objetivo de consolidar as evidências científicas publicadas entre 2013 e 2025 sobre o enriquecimento ambiental na equideocultura. A análise integrou estudos focados em cinco dimensões de enriquecimento (social, alimentar, físico, sensorial e cognitivo), abrangendo um total de 39 publicações elegíveis. Os resultados demonstram que as intervenções de enriquecimento ambiental são cruciais para mitigar os efeitos adversos do confinamento, caracterizado pela restrição de forrageamento, movimento e isolamento social. A eficácia das estratégias de enriquecimento apresenta uma clara hierarquia funcional, sendo o contato social regular, o forrageamento contínuo (alimentar) e a liberdade de movimento (físico) os pilares fundamentais para a promoção da homeostase comportamental e fisiológica. As dimensões sensorial e cognitiva atuam como moduladores complementares, potencializando a plasticidade e o engajamento quando integradas às necessidades básicas. A análise crítica identificou que protocolos multidimensionais produzem efeitos mais robustos e duradouros, enquanto as categorias cognitiva e sensorial carecem de ensaios clínicos randomizados de longo prazo e de protocolos metodológicos padronizados. Conclui-se que o futuro do manejo equino deve priorizar a implementação de intervenções baseadas na tríade *Forage, Freedom and Friends*, com investimento em estudos longitudinais e abordagens integrativas que avaliem simultaneamente biomarcadores fisiológicos e indicadores comportamentais.

Palavras-chave: Estereotipia. Comportamento Animal. *Equus caballus*.

ABSTRACT

The study consisted of a systematic literature review conducted according to PRISMA 2020 guidelines, with the aim of consolidating scientific evidence published between 2013 and 2025 on environmental enrichment in equine husbandry. The analysis integrated studies focused on five dimensions of enrichment (social, dietary, physical, sensory, and cognitive), encompassing a total of 39 eligible publications. The results demonstrate that environmental enrichment interventions are crucial for mitigating the adverse effects of confinement, characterized by the restriction of foraging, movement, and social isolation. The effectiveness of enrichment strategies presents a clear functional hierarchy, with regular social contact, continuous foraging (feeding), and freedom of movement (physical) being the fundamental pillars for promoting behavioral and physiological homeostasis. The sensory and cognitive dimensions act as complementary modulators, enhancing plasticity and engagement when integrated with basic needs. The critical analysis identified that multidimensional protocols produce more robust and lasting effects, while the cognitive and sensory categories lack long-term randomized clinical trials and standardized methodological protocols. It is concluded that the future of equine management should prioritize the implementation of interventions based on the triad Forage, Freedom, and Friends, with investment in longitudinal studies and integrative approaches that simultaneously assess physiological biomarkers and behavioral indicators.

Keywords: Stereotypy. Animal Behavior. *Equus caballus*.

INTRODUÇÃO

O equino doméstico (*Equus caballus*) é uma espécie notavelmente social, cujas necessidades etológicas e ecológicas demandam sistemas de manejo que se distanciam frequentemente do seu ambiente natural (PHELIPON *et al.*, 2024). Em condições selvagens ou seminaturais, esses animais dedicam longos períodos ao forrageamento, formam grupos sociais estáveis e percorrem extensas áreas diariamente (HALL *et al.*, 2018; KRUEGER *et al.*, 2021). Em flagrante contraste, os sistemas convencionais de estabulação individual restringem drasticamente a locomoção, limitam o acesso contínuo à forragem e impõem o isolamento social. Tais fatores de estresse comprometem comprovadamente o bem-estar fisiológico e comportamental dos equinos (RUET *et al.*, 2019, 2020; SCHMUCKER *et al.*, 2022).

Segundo Brauns *et al.*, (2025), o Enriquecimento Ambiental (EA) tem sido proposto como estratégia central para mitigar os efeitos adversos do confinamento. As intervenções de EA visam aumentar a complexidade do ambiente de alojamento para otimizar o funcionamento biológico, comportamental e emocional dos animais. Para equinos, essas práticas buscam especificamente estimular a expressão de comportamentos naturais da espécie, reduzir indicadores de estresse crônico – como as estereotípias – e promover melhorias significativas na qualidade de vida sob manejo humano (BRAUNS, 2024; HUO *et al.*, 2021).

Apesar dos avanços em produtividade e saúde animal, o bem-estar comportamental dos equinos confinados permanece uma preocupação central na equideocultura (BRADSHAW-WILEY; RANDLE, 2023). Ambientes empobrecidos, com baixa complexidade estrutural e escassez de estímulos físicos e sociais, são catalisadores para o desenvolvimento de distúrbios comportamentais, incluindo estereotípias e agressividade (LESIMPLE *et al.*, 2019). O enriquecimento ambiental, portanto, configura-

se como uma ferramenta indispensável para prevenir o tédio e promover o engajamento comportamental em equinos mantidos em ambientes restritivos (BRAUNS *et al.*, 2025).

Embora as categorias de enriquecimento alimentar (e.g., *slow feeders*) e social (e.g., habitação em grupo ou contato de baia) sejam amplamente investigadas e reconhecidas por sua eficácia (BAUMGARTNER *et al.*, 2020; ZOLLINGER *et al.*, 2023), as demais dimensões — cognitiva, sensorial e física/estrutural — ainda carecem de investigações sistemáticas e estudos longitudinais robustos que avaliem seus efeitos e sustentabilidade sobre o bem-estar equino (BINI DE LIMA *et al.*, 2023; RØRVANG *et al.*, 2021).

Diante da crescente complexidade e expansão das pesquisas sobre EA na equideocultura, esta revisão sistemática tem como objetivo: (I) sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre o Enriquecimento Ambiental aplicado a equinos nos últimos anos; (II) analisar criticamente a eficácia e as estratégias metodológicas utilizadas em cada uma das cinco dimensões de enriquecimento (social, alimentar, cognitivo, sensorial e físico); (III) identificar lacunas de conhecimento que possam orientar e catalisar futuras pesquisas na área de comportamento equino; e (IV) propor recomendações práticas baseadas em evidências científicas.

METODOLOGIA

O presente estudo foi conduzido conforme as diretrizes do protocolo PRISMA 2020 (PAGE *et al.*, 2021), objetivando a transparência, reprodutibilidade e rigor metodológico na identificação, seleção e síntese dos estudos sobre o enriquecimento ambiental na equideocultura.

O objetivo desta revisão é consolidar o conhecimento científico dos últimos 12 anos sobre os efeitos do enriquecimento ambiental na equideocultura, com foco em bem-estar e comportamento de equinos.

Os critérios de elegibilidade adotados para:

- Inclusão:
 - Estudos publicados entre 2013 e 2025, com exceção de estudos clássicos como de Temple Grandin, quando pertinentes.
 - Trabalhos com equinos (*Equus caballus*) como espécie principal.
 - Estudos que abordem enriquecimento ambiental (social, físico, sensorial, alimentar ou cognitivo).
 - Artigos originais, revisões sistemáticas, teses e dissertações.
 - Publicações em português, inglês ou espanhol.
- Exclusão:
 - Estudos com foco exclusivo em outras espécies.
 - Trabalhos sem acesso ao texto completo.
 - Estudos duplicados ou com dados insuficientes para análise.

A busca foi realizada em bases de dados científicas como PubMed, Scopus, Web of Science, MDPI, PLOS ONE, Frontiers, Cambridge Core e Google Acadêmico. A bibliografia foi consolidada com uso do aplicativo Mendeley e exportada em formato XML para posterior análise apoiada por planilha Excel contendo metadados e pré-análise dos estudos.

A busca foi realizada utilizando combinações de descritores e operadores booleanos, como:

- “equine” OR “horse” AND “environmental enrichment”.
- “equine welfare” AND “enrichment”.

- “equine behavior” AND “sensory stimulation”.
- “equine cognition” AND “enrichment”.
- “social housing” AND “horses”.

A seleção foi realizada em quatro etapas, conforme o fluxograma PRISMA:

1. Identificação: Importação dos registros bibliográficos para software de gerenciamento de referências.
2. Triagem: Leitura dos títulos e resumos para exclusão inicial.
3. Elegibilidade: Leitura completa dos textos para verificar conformidade com os critérios de inclusão.
4. Inclusão: Seleção final dos estudos para análise qualitativa.

O diagrama PRISMA a seguir apresenta o fluxo completo da seleção dos estudos, desde a identificação inicial até a inclusão final na síntese qualitativa.

Fluxograma 1. Diagrama PRISMA do processo de seleção dos estudos incluídos na revisão sistemática.

Fonte: Os autores

O processo foi documentado em planilha Excel, com registro das decisões de inclusão/exclusão e justificativas.

O processo de extração de dados das obras analisadas, identificou e populou a planilha de análise com as seguintes informações:

- Autores;
- Tipo de estudo;
- Objetivo;
- Número de equinos;
- Duração da intervenção;
- Tipo de enriquecimento ambiental;

- Descrição da intervenção;
- Parâmetros avaliados;
- Principais resultados;
- Limitações metodológicas.

A qualidade dos estudos foi avaliada com base em:

- Clareza dos objetivos
- Desenho experimental
- Tamanho amostral
- Controle de variáveis
- Relevância dos parâmetros avaliados
- Discussão das limitações

Não foi realizada meta-análise devido à heterogeneidade dos desenhos experimentais, tipos de enriquecimento e variáveis mensuradas.

Os estudos foram agrupados conforme os cinco tipos principais de enriquecimento ambiental:

- Social
- Físico
- Sensorial
- Alimentar
- Cognitivo

A análise foi conduzida de forma narrativa e categórica, destacando os efeitos observados em cada tipo de intervenção sobre o comportamento e bem-estar dos equinos.

RESULTADOS

A busca sistemática e o processo de seleção, conduzidos conforme o protocolo PRISMA 2020, resultaram na inclusão de 39 estudos para a síntese qualitativa. Os estudos analisados abrangeram o período de 2013 a 2025, com a maioria consistindo em artigos de periódicos (30), teses e dissertações (8), além de uma publicação genérica (1). A síntese dos achados foi organizada de acordo com as cinco categorias principais de enriquecimento ambiental.

Enriquecimento Alimentar

Os equinos são herbívoros não ruminantes com uma adaptação evolutiva ao forrageamento contínuo (KRUEGER *et al.*, 2021; PHELIPON *et al.*, 2024). O manejo que impõe longos intervalos de jejum, com a oferta de refeições concentradas em apenas dois ou três momentos diários, representa uma divergência significativa do modo natural de pastejo da espécie. Essa restrição na busca e no consumo alimentar é um dos principais fatores subjacentes ao tédio, à frustração e ao desenvolvimento de estereotípias orais em ambientes confinados.

Diversas estratégias de enriquecimento alimentar foram propostas para simular o comportamento natural de forrageamento. Os sistemas de *slow-feeding* — dispositivos que prolongam o tempo de consumo de forragem, como redes de feno de malhas pequenas — demonstraram aumentar de forma significativa o tempo dedicado ao forrageamento. Equinos submetidos a essas estratégias estendem o tempo dedicado à alimentação, aproximando-se dos padrões naturais (WYSS *et al.*, 2016).

Em termos de resultados, os sistemas de alimentação lenta ou a dispersão do alimento podem levar a reduções em comportamentos anômalos associados à frustração

alimentar (BRAUNS *et al.*, 2025). Além disso, a diversificação da dieta, como a introdução de diferentes ervas, pode estimular a exploração sensorial e a escolha alimentar (STACHURSKA *et al.*, 2022).

Do ponto de vista fisiológico, o forrageamento contínuo está associado à saúde gastrointestinal devido à produção constante de saliva, que atua como tampão natural do ácido gástrico. A restrição alimentar e os longos períodos de estômago vazio aumentam o risco de distúrbios, como as úlceras gástricas. A literatura reforça que práticas inadequadas de fornecimento de forragem, como a oferta direta em leitões não comestíveis, representam um risco (BAUMGARTNER *et al.*, 2020).

Entretanto, segundo Massari *et al.*, (2019), a mensuração objetiva dos efeitos do enriquecimento ambiental alimentar ainda é limitada. Parâmetros de estresse agudo e crônico — como concentrações de cortisol salivar, variabilidade da frequência cardíaca (HRV) e indicadores de motilidade intestinal — são pouco explorados em ensaios controlados que avaliam a eficácia do *slow-feeding*. Essa mensuração de parâmetros fisiológicos é imprescindível para a avaliação integrada do bem-estar animal, constituindo uma referência metodológica aplicável também à equideocultura.

O acesso contínuo à forragem é categorizado como uma necessidade comportamental fundamental e uma prioridade central para a qualidade de vida da espécie (HALL; KAY, 2024; KRUEGER *et al.*, 2021). A restrição alimentar, particularmente em sistemas de estabulação com baixa complexidade ambiental, é amplamente aceita como uma das principais causas de comprometimento do bem-estar (BAUMGARTNER *et al.*, 2020; PHELIPON *et al.*, 2024). O enriquecimento ambiental alimentar, ao mimetizar o forrageamento, atua como um potente mitigador do tédio e da frustração (BRAUNS *et al.*, 2025).

Com base nas evidências, recomenda-se as seguintes práticas:

1. **Implementar sistemas de *slow-feeding*** com redes de feno ou outros dispensadores que comprovadamente prolonguem o tempo de alimentação, de forma a manter o feno disponível por períodos mais longos (WYSS *et al.*, 2016).
2. **Fracionar a oferta de forragem** em múltiplos momentos ao longo do dia, visando manter o acesso praticamente contínuo à forragem, o que está alinhado com as necessidades básicas da espécie (KRUEGER *et al.*, 2021).
3. **Disponibilizar múltiplas fontes de forragem** em diferentes locais (BRAUNS *et al.*, 2025) e considerar a inclusão de diferentes tipos de feno ou ingredientes para estimular a escolha e a exploração sensorial (STACHURSKA *et al.*, 2022).
4. **Monitorar o consumo** e o estado corporal dos animais, ajustando a densidade calórica e a quantidade conforme a necessidade individual.

Apesar dos benefícios claros, persistem lacunas importantes. Há carência de estudos longitudinais que avaliem os efeitos crônicos do enriquecimento ambiental alimentar na saúde gastrointestinal, sendo a maioria restrita a períodos curtos de observação e amostras reduzidas. Faltam protocolos padronizados que permitam a comparação direta de resultados entre diferentes sistemas de *slow-feeding*.

Além disso, as interações entre o enriquecimento alimentar e outras dimensões, como a hierarquia social (garantindo acesso equitativo para animais subordinados) e as condições estruturais do sistema produtivo, permanecem subexploradas. A efetividade dessas estratégias depende de sua viabilidade prática e adequação às condições estruturais e econômicas de cada sistema produtivo (HEDENBORG *et al.*, 2024).

Enriquecimento Social

Em ambientes naturais, os equinos vivem em grupos sociais estáveis com estrutura hierárquica bem definida, nos quais estabelecem vínculos duradouros e interações sociais complexas (GÓRECKA-BRUZDA; AURICH, 2025; TORRES BORDA; AUER; JENNER, 2023). A coesão social é essencial para a regulação emocional, o desenvolvimento comportamental e a segurança individual, representando um dos componentes centrais da adaptação da espécie (KRUEGER *et al.*, 2021).

O isolamento social, por outro lado, constitui uma privação significativa e tem sido amplamente associado ao aumento do estresse crônico, à manifestação de estereotípias e à redução da capacidade adaptativa frente a estímulos ambientais (RUET *et al.*, 2019; SCHMUCKER *et al.*, 2022). A privação de contato entre indivíduos é, portanto, reconhecida como uma das principais causas de comprometimento do bem-estar equino, conforme reforçado pela literatura moderna de bem-estar animal (PHELIPON *et al.*, 2024).

As estratégias de enriquecimento social mais discutidas na literatura incluem sistemas de alojamento grupal, modificações estruturais que permitem contato entre indivíduos e períodos programados de socialização.

Os sistemas de alojamento grupal abrangem o manejo em pastagens coletivas, *paddocks* compartilhados e o alojamento em duplas (*pair housing*), permitindo interações sociais contínuas e espontâneas (GÓRECKA-BRUZDA; AURICH, 2025). Essas práticas favorecem o estabelecimento de vínculos afiliativos e a expressão de comportamentos naturais, como o *all-grooming* (comportamento de *grooming* mútuo) e a brincadeira.

Em situações nas quais o alojamento coletivo não é viável — como em clínicas, reabilitação ou manejo de garanhões de competição —, as modificações estruturais conhecidas como "*social boxes*" (bairros modificadas que permitem contato tátil) configuram alternativa eficiente. Tais estruturas permitem contato tátil, visual e olfativo entre animais alojados em baias adjacentes, mantendo estímulos sociais importantes e reduzindo os efeitos deletérios do isolamento (ZOLLINGER *et al.*, 2023).

A socialização programada é outra abordagem eficaz, englobando *turnout* (período em que cavalos têm acesso a áreas externas com liberdade de movimento) diário em grupo, sessões supervisionadas de interação e períodos de pastejo conjunto. Essas práticas têm se mostrado úteis para a promoção de comportamentos afiliativos e redução de sinais de estresse (RUET *et al.*, 2020).

Equinos com oportunidades regulares de interação social demonstram menor incidência de estereotípias, redução de comportamentos de medo e ansiedade (RØRVANG; CHRISTENSEN, 2018), menor reatividade a estímulos novos e melhor desempenho em treinamentos (Brauns *et al.*, 2025). Além disso, o desenvolvimento comportamental de potros e cavalos jovens é substancialmente beneficiado pela convivência em grupo, resultando em adultos mais equilibrados e com maior capacidade de aprendizagem (FLAMAND *et al.*, 2024).

Embora as avaliações comportamentais predominem, estudos fisiológicos também apontam benefícios claros. Cavalos com acesso regular ao contato social apresentam menor ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, resultando em menores concentrações de cortisol salivar e frequência cardíaca reduzida em comparação com equinos isolados (BRAUNS *et al.*, 2025; SCHMUCKER *et al.*, 2022). Tais medições objetivas de estresse são imprescindíveis para a avaliação integrada do bem-estar animal, constituindo uma referência metodológica aplicável e robusta (MASSARI *et al.*, 2019).

O contato social favorece a regulação emocional, reduz a reatividade frente a situações novas e contribui para respostas mais equilibradas a desafios ambientais

(BRAUNS *et al.*, 2025). O bem-estar reprodutivo e a qualidade de vida geral em garanhões, por exemplo, são altamente dependentes da satisfação das necessidades sociais (GÓRECKA-BRUZDA; AURICH, 2025).

Com base nas evidências disponíveis, recomenda-se:

1. **Priorizar o alojamento grupal** sempre que possível, considerando a compatibilidade e a hierarquia entre indivíduos (GÓRECKA-BRUZDA; AURICH, 2025).
2. **Implementar "social boxes"** em contextos nos quais o alojamento coletivo não seja viável, permitindo contato tátil, visual e olfativo entre animais adjacentes (ZOLLINGER *et al.*, 2023).
3. **Garantir turnout diário** em grupo ou em duplas, mesmo para cavalos mantidos em estabulação individual (RUET *et al.*, 2020).
4. **Manter grupos estáveis** e evitar mudanças frequentes que possam gerar estresse social (SCHMUCKER *et al.*, 2022).

Apesar do avanço nas pesquisas sobre enriquecimento social, persistem lacunas metodológicas. Faltam protocolos padronizados para formação e monitoramento de grupos em diferentes contextos de manejo. Pouco se sabe sobre as diferenças individuais nas necessidades sociais e preferências de interação, o que limita a personalização das intervenções.

Além disso, há escassez de estudos longitudinais que avaliem os efeitos da socialização ao longo da vida dos equinos. Finalmente, os aspectos econômicos e os riscos de lesões em sistemas grupais (especialmente em cavalos de alto valor) ainda são pouco explorados, reforçando a necessidade de investigações aplicadas sobre a viabilidade e a segurança dessas práticas (HEDENBORG *et al.*, 2024).

Enriquecimento Cognitivo

Os equinos possuem notável capacidade cognitiva, que se expressa em processos de aprendizagem associativa, memória de longo prazo, resolução de problemas e cognição social (BRUBAKER; UDELL, 2016). Em ambientes naturais, essas habilidades são exercitadas continuamente por meio da navegação territorial, da tomada de decisões sobre forrageamento e das interações sociais complexas (GÓRECKA-BRUZDA; AURICH, 2025).

A subutilização dessas capacidades mentais em ambientes estáveis e pouco complexos leva à apatia e a sinais de estresse crônico (CLARKE, 2017; KRUEGER *et al.*, 2021). O enriquecimento cognitivo busca fornecer os desafios mentais necessários para que os equinos possam exercer suas escolhas e habilidades naturais (RØRVANG; NIELSEN; MCLEAN, 2020).

As estratégias de enriquecimento cognitivo descritas na literatura incluem desafios alimentares, treinamento baseado em reforço positivo e estímulos exploratórios. Os desafios alimentares envolvem dispositivos manipuláveis, como *puzzle-feeders* e *foodballs*, que exigem resolução de problemas para a liberação do alimento (BRAUNS *et al.*, 2025; CLARKE, 2017). O treinamento com reforço positivo, incluindo *clicker training*, introdução de novos comandos e tarefas variadas, estimula a aprendizagem e fortalece a relação humano-animal (GÓRECKA-BRUZDA; AURICH, 2025; WHITE; SIMS, 2021).

O enriquecimento exploratório compreende a rotação de objetos e estímulos no ambiente e o acesso a diferentes áreas de exploração. Essa variação favorece o comportamento investigativo e permite que os equinos exerçam escolhas comportamentais (RØRVANG; NIELSEN; MCLEAN, 2020). A eficácia do enriquecimento cognitivo depende, crucialmente, do equilíbrio entre desafio e previsibilidade: estímulos muito complexos

podem gerar frustração, enquanto desafios graduais promovem engajamento positivo e aprendizagem efetiva (RØRVANG *et al.*, 2021).

Cavalos expostos a estímulos cognitivos demonstram maior engajamento com o ambiente, aumento de comportamentos investigativos e redução de apatia (CHRISTENSEN *et al.*, 2021; CLARKE, 2017). O enriquecimento cognitivo também melhora a atenção, a flexibilidade comportamental e a capacidade de adaptação a mudanças no manejo, atuando como um fator preventivo contra a expressão de comportamentos anormais relacionados ao confinamento (BRAUNS *et al.*, 2025).

As evidências fisiológicas são limitadas, mas cruciais. Estudos demonstram que a frustração gerada por tarefas de resolução de problemas irresolúveis está diretamente associada ao aumento de respostas de estresse, como a elevação da frequência cardíaca, indicando que o *design* do enriquecimento deve ser cuidadosamente balanceado (RØRVANG *et al.*, 2021). Nesse sentido, Massari *et al.*, (2019) enfatizam que a mensuração de parâmetros fisiológicos é imprescindível para a avaliação integrada do bem-estar animal, constituindo uma referência metodológica aplicável à equideocultura.

O enriquecimento cognitivo é reconhecido como uma das dimensões centrais do bem-estar equino, por prevenir o tédio e favorecer estados afetivos positivos (CLARKE, 2017). A estimulação mental adequada é uma necessidade comportamental essencial. Ademais, o estado de bem-estar do equino tem um impacto direto em sua cognição, sendo que animais com *welfare* comprometido tendem a apresentar vieses cognitivos "pessimistas" (HENRY *et al.*, 2017). A introdução de desafios cognitivos e de programas de reforço positivo fortalece a confiança e a comunicação entre o animal e o cuidador, promovendo bem-estar social e emocional (GÓRECKA-BRUZDA; AURICH, 2025).

Com base nas evidências disponíveis, recomenda-se:

1. **Introduzir variação nas atividades de treinamento**, evitando rotinas excessivamente previsíveis para estimular a flexibilidade mental (CHRISTENSEN *et al.*, 2021).
2. **Utilizar métodos baseados em reforço positivo**, como *clicker training*, para estimular o engajamento cognitivo e fortalecer a comunicação (WHITE; SIMS, 2021).
3. **Implementar *puzzle feeders*** e dispositivos que demandem resolução de problemas para acesso ao alimento (BRAUNS *et al.*, 2025).
4. **Rotacionar objetos e estímulos** no ambiente, mantendo o interesse e a novidade (RØRVANG; NIELSEN; MCLEAN, 2020).
5. **Ajustar o nível de desafio** à capacidade individual, prevenindo frustração e desmotivação (RØRVANG *et al.*, 2021).

A principal limitação é a carência de protocolos padronizados para mensurar a cognição e o bem-estar em equinos, o que dificulta a comparabilidade entre estudos. São necessárias investigações aprofundadas sobre as diferenças individuais nas preferências cognitivas e sobre os efeitos de longo prazo no desenvolvimento e no envelhecimento. A integração entre o enriquecimento cognitivo e outras dimensões - social, alimentar e física - também permanece subexplorada. Finalmente, há uma demanda por estudos multidisciplinares que incorporem análises comportamentais, fisiológicas e moleculares, conforme propõem Massari *et al.*, (2019), a fim de consolidar uma base teórica robusta e aplicável ao manejo equino contemporâneo.

Enriquecimento Físico/Estrutural

O enriquecimento físico ou estrutural compreende a modificação intencional do ambiente de alojamento com o objetivo de favorecer a locomoção, a expressão de

comportamentos naturais e o controle ambiental percebido (PHELIPON *et al.*, 2024). Na natureza, os equinos são adaptados a percorrer quilômetros por dia, explorar terrenos variados, selecionar áreas específicas para alimentação, repouso e socialização, e exercer ampla liberdade de movimento (KRUEGER *et al.*, 2021).

Em contraponto, sistemas de estabulação restritiva reduzem drasticamente essas oportunidades, limitando a motivação locomotora e exploratória. Essa privação pode resultar em distúrbios musculoesqueléticos, metabólicos e, principalmente, comportamentais, como as estereotipias locomotoras (Lesimple *et al.*, 2019). Assim, a dimensão física do ambiente é fundamental para a qualidade de vida, sendo a liberdade de movimento um requisito essencial (LESIMPLE *et al.*, 2020).

As estratégias de enriquecimento físico/estrutural incluem o aperfeiçoamento do *design* das instalações, o uso de substratos adequados e o incremento da complexidade ambiental. O *design* das instalações deve contemplar baias que permitam o movimento mínimo e o decúbito (GUEGUEN *et al.*, 2025), bem como sistemas que permitam o acesso livre a áreas externas (*indoor-outdoor systems*). Sistemas de alojamento em grupo e ambientes como o *parcours* (trilhas de deslocamento) favorecem a locomoção e as interações sociais (DAI *et al.*, 2023).

O substrato é um fator determinante para o conforto e o comportamento. A adequação da cama é crucial, pois influencia diretamente a disposição para o descanso e a incidência de lesões, e impacta até mesmo no comportamento alimentar, dependendo do material. A complexidade estrutural engloba abrigos, variação topográfica e zonas funcionais específicas para alimentação, água e repouso, estimulando a exploração (BAUMGARTNER *et al.*, 2020).

Ambientes enriquecidos fisicamente promovem repouso de melhor qualidade e maior frequência de decúbito lateral, fase do sono associada ao sono REM (CLARKE, 2017). A ampliação do espaço útil e o acesso a áreas externas favorecem o comportamento de rolamento, trote espontâneo e brincadeiras, indicadores de estados afetivos positivos (LESIMPLE *et al.*, 2020). A autonomia comportamental — capacidade do animal de escolher onde e como realizar atividades — é ampliada em ambientes de maior complexidade. Essa autonomia está associada à redução de estereotipias locomotoras (LESIMPLE *et al.*, 2019).

Do ponto de vista fisiológico, a liberdade de movimento é fundamental para a saúde musculoesquelética, a manutenção da massa muscular, a saúde articular e a densidade óssea. O exercício espontâneo também contribui para o equilíbrio metabólico, regulando o peso corporal, a sensibilidade à insulina e a saúde cardiovascular (POPESCU *et al.*, 2022).

Em termos de estresse, ambientes com liberdade e complexidade estão associados à modulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, com menores níveis de cortisol basal em comparação com cavalos em estabulação restritiva (RUET *et al.*, 2020).

O enriquecimento físico/estrutural atende às necessidades fundamentais de locomoção e conforto, sendo o movimento livre um dos pilares do bem-estar (PHELIPON *et al.*, 2024). Ao promover liberdade espacial, variedade de estímulos e conforto físico, o manejo favorece estados emocionais positivos e reduz distúrbios comportamentais (BRADSHAW-WILEY; RANDLE, 2023). Ambientes que equilibram conforto e estímulo incentivam comportamentos exploratórios, ampliando o bem-estar pela presença de oportunidades de escolha (CLARKE, 2017).

Com base nas evidências disponíveis, recomenda-se:

1. Maximizar as dimensões das baias e garantir um *design* que não restrinja o movimento ou o contato social (LESIMPLE *et al.*, 2019).

2. Garantir *turnout* diário em períodos extensos, promovendo o movimento livre, essencial para cavalos atletas (LESIMPLE *et al.*, 2020).
3. Adotar *track systems* ou sistemas com circulação livre entre áreas internas e externas como alternativa para estimular movimento contínuo (DAI *et al.*, 2023).
4. Criar múltiplas zonas funcionais (alimentação, água, sombra, repouso) para aumentar a complexidade e a necessidade de locomoção.
5. Utilizar substrato adequado que favoreça o decúbito e o conforto (CLARKE, 2017).

Persistem lacunas significativas quanto às necessidades espaciais ideais para diferentes categorias de equinos. A viabilidade econômica de ambientes enriquecidos e o custo de manutenção ainda são pouco documentados (HEDENBORG *et al.*, 2024). Além disso, há escassez de dados sobre o risco de lesões em sistemas com maior liberdade, o que limita sua adoção em larga escala. Faltam estudos experimentais controlados que relacionem a liberdade física com indicadores fisiológicos de estresse a longo prazo e o desempenho atlético.

Enriquecimento Sensorial

Os equinos apresentam sistemas sensoriais altamente desenvolvidos, essenciais para sua sobrevivência e adaptação em ambientes naturais. A visão panorâmica, a audição sensível a uma ampla faixa de frequências e o olfato apurado permitem a detecção precoce de ameaças, a comunicação social e a orientação espacial (BINI DE LIMA *et al.*, 2023; RØRVANG; NIELSEN; MCLEAN, 2020). Em *habitats* naturais, esses animais são continuamente expostos a uma diversidade de estímulos que contribuem para a regulação emocional e a aprendizagem.

Em contraste, sistemas de estabulação e confinamento frequentemente impõem ambientes monótonos, resultando em privação sensorial e subestimulação perceptiva. Essa condição está associada à redução da responsividade comportamental e à manifestação de apatia (OLIVEIRA, 2019). Nesse contexto, o enriquecimento sensorial configura-se como uma estratégia fundamental para restaurar a complexidade ambiental e promover o bem-estar psicológico dos equinos (RØRVANG; NIELSEN; MCLEAN, 2020).

O enriquecimento sensorial pode ser classificado em quatro categorias principais e deve ser aplicado de forma controlada, gradual e contextualizada, respeitando a alta sensibilidade e as particularidades individuais. Essas categorias são:

- **Enriquecimento Olfativo:** Envolve o uso de óleos essenciais (lavanda, hortelã) ou odores naturais. Essas intervenções demonstram potencial para induzir relaxamento, reduzir comportamentos de alerta e estimular a exploração olfativa (BINI DE LIMA *et al.*, 2023).
- **Enriquecimento Auditivo:** Inclui a reprodução de música ambiente (preferencialmente instrumental suave), sons naturais e a atenuação de ruídos aversivos (RIVA *et al.*, 2022).
- **Enriquecimento Visual:** Abrange o uso de espelhos, acesso a vistas externas e a variação de iluminação natural e artificial (BRAUNS *et al.*, 2025).
- **Enriquecimento Tátil:** Contempla a disponibilização de objetos manipuláveis (bolas, cordas) e a variação de substratos que promovam conforto físico e o *auto-grooming* (CLARKE, 2017).

Estudos indicam que a aromaterapia com odores como lavanda reduz sinais de alerta e agressividade, ao mesmo tempo em que aumenta o tempo de repouso e a

curiosidade investigativa (BINI DE LIMA *et al.*, 2023). A música ambiente tem sido associada à diminuição de comportamentos indicativos de estresse agudo. O uso de espelhos pode atenuar sinais de isolamento social e agitação em cavalos estabulados individualmente, embora seus efeitos dependam do temperamento e da experiência prévia dos animais (BRAUNS *et al.*, 2025). No entanto, a habituação é uma limitação recorrente na maioria dos estímulos sensoriais, sendo recomendada a rotação periódica (CLARKE, 2017).

Evidências experimentais sugerem que estímulos sensoriais bem planejados podem modular a ativação fisiológica associada ao estresse. Intervenções com aromaterapia e música ambiente podem resultar em redução da frequência cardíaca e modulação dos níveis de cortisol em situações de contenção (OLIVEIRA, 2023). Tais achados reforçam o potencial do enriquecimento sensorial em atuar como um mediador entre o ambiente físico e os estados emocionais.

O enriquecimento sensorial contribui de forma significativa para o bem-estar global dos equinos ao modular o comportamento, promover relaxamento e favorecer estados afetivos positivos. Sua eficácia é potencializada quando integrado a outras dimensões, criando um ambiente dinâmico e responsivo às necessidades perceptivas dos animais (BRAUNS *et al.*, 2025). Contudo, o bem-estar pode ser negativamente afetado por estímulos sensoriais aversivos, sendo a gestão da ansiedade ao ruído (*noise anxiety*) uma preocupação relevante (RIVA *et al.*, 2022). A introdução gradual e a personalização das intervenções são fundamentais para evitar sobrecarga sensorial e respeitar as diferenças individuais de sensibilidade.

Com base nas evidências disponíveis, recomenda-se:

1. **Testar aromaterapia** em protocolos piloto, priorizando odores naturais e não aversivos, como lavanda ou capim-limão, para induzir relaxamento (BINI DE LIMA *et al.*, 2023).
2. **Implementar música ambiente** clássica ou instrumental suave em estábulos e áreas de recuperação, e garantir a atenuação de ruídos bruscos e altos (RIVA *et al.*, 2022).
3. **Rotacionar objetos** e estímulos visuais regularmente para prevenir habituação (CLARKE, 2017).
4. **Proporcionar acesso a vistas externas** e variação de iluminação natural (BRAUNS *et al.*, 2025).
5. **Integrar estímulos táteis**, como escovas fixas e substratos variados, que favoreçam o *auto-grooming* (CLARKE, 2017).

O estudo do enriquecimento sensorial é a área com a maior lacuna metodológica. Ainda não há protocolos padronizados para a dosagem, frequência e duração ideais de estímulos olfativos e auditivos. Tampouco há uma base robusta para a mensuração objetiva de respostas neurofisiológicas, conforme sugerido por (MASSARI *et al.*, 2019). Há necessidade de abordagens integrativas que combinem parâmetros comportamentais, hormonais e neurológicos, bem como de estudos longitudinais que avaliem os efeitos duradouros das intervenções. Fatores individuais - como temperamento, idade e histórico de manejo - ainda são pouco compreendidos como preditores da resposta sensorial (BINI DE LIMA *et al.*, 2023).

DISCUSSÃO

A presente revisão sistemática analisou o conhecimento científico produzido entre 2013 e 2025 sobre o enriquecimento ambiental na equideocultura. A literatura revisada evidencia benefícios consistentes do enriquecimento multidimensional para o bem-estar de

equinos domésticos. A análise comparativa das evidências permite identificar três eixos centrais para a implementação eficaz de programas de enriquecimento ambiental: a hierarquia funcional das necessidades etológicas, a importância da integração entre as dimensões e a individualização das respostas comportamentais.

Prioridades Hierárquicas: Os Pilares do Bem-Estar

As dimensões do enriquecimento não possuem impacto equivalente sobre o bem-estar equino. A literatura aponta para uma hierarquia funcional de necessidades, biologicamente fundamentada, conforme modelos etológicos (KRUEGER *et al.*, 2021; PHELIPON *et al.*, 2024).

No primeiro nível temos as estratégias de enriquecimento alimentar, social e físico/estrutural como pilares primários do bem-estar, sumarizados pelos "três Fs" da etologia animal - *Forage, Freedom and Friends* (Forragem, Liberdade e Amigos) (GÓRECKA-BRUZDA; AURICH, 2025). A privação desses componentes compromete a homeostase comportamental, a estabilidade emocional e a saúde fisiológica, sendo a sua restauração o foco das intervenções mais robustas.

O segundo nível é representado pelas dimensões **cognitiva** e **sensorial**, atuando principalmente como moduladores de estados afetivos e favorecedores da plasticidade comportamental. Sua eficácia é ampliada quando integradas às necessidades fundamentais (BINI DE LIMA, 2024; BRAUNS *et al.*, 2025).

Abordagem Integrada e Sinergia das Dimensões

A eficácia do enriquecimento ambiental é amplificada pela integração sinérgica entre diferentes dimensões. Protocolos multidimensionais produzem efeitos mais robustos e estáveis sobre o bem-estar do que intervenções isoladas (BRAUNS *et al.*, 2025).

Essa sinergia decorre da ativação concomitante de sistemas neurocomportamentais complementares - motivacionais, sensoriais, cognitivos e sociais - que interagem na regulação emocional e na expressão do comportamento adaptativo. (LANSADE *et al.*, 2014) observaram que o enriquecimento ambiental, incluindo componentes cognitivos e sociais, pode modificar a expressão de genes relacionados à plasticidade neural e à resposta ao estresse, indicando efeitos duradouros sobre a neurobiologia.

Exemplos de integração eficaz incluem:

- Forrageamento em Grupo (Alimentar + Social): Maximiza o tempo de alimentação enquanto atende à necessidade de contato social (GMEL *et al.*, 2022; WYSS *et al.*, 2016; ZOLLINGER *et al.*, 2023).
- *Turnout* com Múltiplos Pontos de Alimentação (Físico + Alimentar): Estimula o movimento contínuo e a exploração (LESIMPLE *et al.*, 2020).
- Objetos Manipuláveis Associados ao Alimento (Sensorial + Alimentar + Cognitivo): Promove a resolução de problemas e a exploração tátil e olfativa (BRAUNS *et al.*, 2025).

Individualização e Autonomia Comportamental

As respostas aos diferentes tipos de enriquecimento variam amplamente entre indivíduos, influenciadas por fatores como temperamento, histórico de manejo, idade e finalidade zootécnica (BINI DE LIMA, 2024; GUEGUEN *et al.*, 2025; HENRY *et al.*, 2017). Programas eficazes devem, portanto, incluir elementos de escolha comportamental e personalização, respeitando as preferências e limitações individuais. A flexibilidade e a

autonomia comportamental emergem como componentes centrais da promoção de estados afetivos positivos (BRADSHAW-WILEY; RANDLE, 2023).

Implicações Práticas e Atuação Multiprofissional

A implementação de programas de enriquecimento requer uma abordagem gradual e um esforço colaborativo de múltiplas partes interessadas, cada uma com responsabilidades distintas:

- Gestores e Proprietários: Cabe a implementação de programas de EA de forma gradual, com monitoramento contínuo. Muitas estratégias são de baixo custo e fácil aplicação, como *slow-feeding*, rotação de estímulos e *turnout* diário. Intervenções estruturais mais complexas, como sistemas de abrigo aberto, podem ser justificadas pelos ganhos cumulativos em saúde e longevidade. A eficácia deve ser acompanhada por observação sistemática e avaliação de indicadores fisiológicos (MASSARI *et al.*, 2019).
- Profissionais (Veterinários, Zootecnistas, Treinadores): Desempenham papel essencial na promoção do bem-estar. É fundamental que compreendam os princípios etológicos do enriquecimento, reconheçam sinais precoces de sofrimento e orientem intervenções baseadas em evidências (GÓRECKA-BRUZDA; AURICH, 2025). A atuação interdisciplinar favorece a implementação de práticas que aliem nutrição adequada, manejo sanitário, treinamento respeitoso e ambiente enriquecido (BRAUNS, 2024).

Desafios e Limitações

A literatura revisada, embora rica em evidências, apresenta limitações metodológicas recorrentes:

- Tamanho amostral e duração: A predominância de amostras reduzidas e a curta duração dos experimentos restringem a generalização e a avaliação de efeitos a longo prazo (BRAUNS, 2024; BRAUNS *et al.*, 2025; CLARKE, 2017).
- Padronização e indicadores: Há carência de protocolos padronizados, dificultando comparações e meta-análises. Predominam indicadores comportamentais, com escassez de marcadores fisiológicos e neuroendócrinos que poderiam esclarecer mecanismos afetivos do bem-estar (MASSARI *et al.*, 2019).
- Desafios práticos: Os principais desafios práticos são limitações de espaço, custos estruturais e resistência cultural. Os *trade-offs* entre bem-estar e segurança, liberdade e controle, custo e benefício exigem soluções equilibradas (HEDENBORG *et al.*, 2024).

CONCLUSÕES

Esta revisão sistemática sobre o enriquecimento ambiental em equinos (*Equus caballus*) evidencia o crescente conhecimento científico que sustenta a adoção de estratégias multidimensionais para a promoção do bem-estar animal. A análise integrada da literatura publicada entre 2013 e 2025 permite consolidar quatro eixos conclusivos principais.

O forrageamento contínuo e o contato social regular configuram necessidades etológicas fundamentais e inegociáveis. Tais práticas reduzem estereotípias, favorecem

comportamentos naturais e estabilizam os estados emocionais, com respaldo fisiológico e comportamental consistente.

As estratégias de enriquecimento cognitivo, físico/estrutural e sensorial atuam como moduladores do estado afetivo e da adaptabilidade comportamental. Sua eficácia depende da integração com as necessidades básicas, considerando o temperamento, a experiência e o contexto funcional dos animais.

Protocolos que combinam múltiplas dimensões produzem efeitos mais duradouros e profundos. A tríade *Forage, Freedom and Friends* constitui a base sobre a qual os demais enriquecimentos ampliam benefícios fisiológicos e psicológicos, potencializando a plasticidade neural e o equilíbrio comportamental.

Ainda há déficit de estudos longitudinais, padronização metodológica, avaliação econômica e compreensão neurobiológica. A integração entre biomarcadores fisiológicos e indicadores comportamentais permanece uma fronteira prioritária de investigação.

Esses quatro eixos desdobram-se nas seguintes recomendações:

- Para Implementação Imediata:
 - Garantir acesso contínuo ou frequente à forragem (sistemas *slow-feeding*).
 - Proporcionar contato social regular e *turnout* diário (baías sociais ou alojamento em grupo).
 - Maximizar dimensões de baias e áreas funcionais, adotando manejo de livre movimento (LESIMPLE et al., 2020).
- Para Desenvolvimento Gradual:
 - Introduzir desafios cognitivos com reforço positivo.
 - Rotacionar estímulos sensoriais e objetos manipuláveis.
 - Ampliar a autonomia e a escolha comportamental.
 - Monitorar respostas individuais e ajustar protocolos continuamente.

A aplicação dessas recomendações requer o envolvimento colaborativo de proprietários, profissionais e instituições. Por fim, o enriquecimento ambiental não constitui luxo, mas uma necessidade biológica fundamental para equinos sob cuidados humanos. O futuro da equideocultura deve ser guiado por princípios científicos de bem-estar, reconhecendo que equinos emocionalmente equilibrados não apenas vivem melhor, mas também desempenham melhor.

REFERÊNCIAS

BAUMGARTNER, Miriam *et al.* Common Feeding Practices Pose A Risk to the Welfare of Horses When Kept on Non-Edible Bedding. **Animals**, v. 10, n. 3, p. 411, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani10030411>.

BINI DE LIMA, Ana Caroline *et al.* Olfactory Stimulation as Environmental Enrichment for Domestic Horses—A Review. **Animals**, v. 13, n. 20, p. 3180, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani13203180>.

BINI DE LIMA, Ana Caroline. **Enriquecimento ambiental, social e sensorial como estratégias para otimizar o bem-estar de equinos em condições de estresse de curta duração.** Campo Grande: UFMS, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/jspui/retrieve/d21a4935-f3fe-4d90-9d16-81d9f34c2851/Tese%20-%20Ana%20Caroline%20Bini%20de%20Lima%20-%20Enriquecimento%20ambiental%20social%20e%20sensorial%20como%20estrat%C3>

[%A9gias%20para%20otimizar%20o%20bem-estar%20de%20equinos.pdf](#). Acesso em: 21/07/2025.

BRADSHAW-WILEY, Ella; RANDLE, Hayley. The Effect of Stabling Routines on Potential Behavioural Indicators of Affective State in Horses and Their Use in Assessing Quality of Life. **Animals**, v. 13, n. 6, p. 1065, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani13061065>.

BRAUNS, Miranda. **The Comparative Effects of Three Enrichment Items on the Physiology and Behavior of Stalled Horses (*Equus caballus*)**. Davis: University of California, 2024. Disponível em: <https://escholarship.org/uc/item/6wc24448>. Acesso em: 19/07/2022.

BRAUNS, Miranda *et al.* Physiological and Behavioral Responses of Stabled Horses (*Equus caballus*) to Three Types of Environmental Enrichment. **Animals**, v. 15, n. 19, p. 2779, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani15192779>.

BRUBAKER, Lauren; UDELL, Monique A. R. Cognition and learning in horses (*Equus caballus*): What we know and why we should ask more. **Behavioural Processes**, v. 126, p. 121–131, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2016.03.017>.

CHRISTENSEN, Janne Winther *et al.* Exploratory behaviour towards novel objects is associated with enhanced learning in young horses. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 1428, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-020-80833-w>.

CLARKE, Anna. Environmental enrichment for the resting horse. **Equine Health**, v. 2017, n. 34, p. 22–25, 2017. DOI: <https://doi.org/10.12968/eqhe.2017.34.22>.

DAI, Francesca *et al.* Does housing system affect horse welfare? The AWIN welfare assessment protocol applied to horses kept in an outdoor group-housing system: The 'parcours'. **Animal Welfare**, v. 32, p. e22, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1017/awf.2023.9>.

FLAMAND, Anna *et al.* Neigh-bours: Why every young horse needs good friends. A pilot study during the breaking-in period. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 272, p. 106190, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2024.106190>.

GMEL, Annik Imogen *et al.* Social Box: influence of a new housing system on the social interactions of stallions when driven in pairs. **Animals**, v. 12, n. 9, p. 1077, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2024.106190>.

GÓRĘCKA-BRUZDA, Aleksandra; AURICH, Christine. Importance of the social environment for reproductive and general welfare of domestic horse (*Equus caballus*) stallions. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 292, p. 106827, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2025.106827>.

GUEGUEN, L. *et al.* Differences between facilities in horse welfare profiles: slight differences in management/working conditions may be enough. **Animal**, v. 19, n. 6, p. 101520, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.animal.2025.101520>.

HALL, Carol *et al.* Assessing Equine Emotional State. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 205, p. 183–193, 2018. Disponível em: https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/33260/1/PubSub10759_Hall.pdf. Acesso em: 20/07/2025.

HALL, Carol; KAY, Rachel. Living the good life? A systematic review of behavioural signs of affective state in the domestic horse (*Equus caballus*) and factors relating to quality of life. Part I: Fulfilment of species-specific needs. **Animal Welfare**, v. 33, p. e40, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1017/awf.2024.38>.

HEDENBORG, Susanna *et al.* Pro-Environmental Transformation of the Equine Sector—Facilitators and Challenges. **Animals**, v. 14, n. 6, p. 915, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani14060915>.

HENRY, S. *et al.* Do horses with poor welfare show ‘pessimistic’ cognitive biases? **The Science of Nature**, v. 104, n. 1–2, p. 8, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00114-016-1429-1>.

HUO, Xin *et al.* A preliminary study of the effects of enrichment on stereotypic and non-stereotypic stabled horses. **Veterinary Integrative Sciences**, v. 19, n. 3, p. 581–590, 2021. DOI: <https://doi.org/10.12982/VIS.2021.045>.

KRUEGER, Konstanze *et al.* Basic Needs in Horses? - A Literature Review. **Animals**, v. 11, n. 6, p. 1798, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani11061798>.

LANSADE, Léa *et al.* Behavioral and Transcriptomic Fingerprints of an Enriched Environment in Horses (*Equus caballus*). **PLoS ONE**, v. 9, n. 12, p. e114384, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0114384>.

LESIMPLE, Clémence *et al.* Stall architecture influences horses’ behaviour and the prevalence and type of stereotypies. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 219, p. 104833, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2019.104833>.

LESIMPLE, Clémence *et al.* Free movement: A key for welfare improvement in sport horses? **Applied Animal Behaviour Science**, v. 225, p. 104972, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2020.104972>.

MASSARI, Catia Helena de Almeida Lima *et al.* Laboratory animal welfare: environmental enrichment shows positive effect on animal testing. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 55, n. 4, p. e145008, 2019. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.1678-4456.bjvras.2018.145008>.

OLIVEIRA, Camila Kataryne Freitas de. **Influência do enriquecimento ambiental no padrão comportamental de equinos estabulados de diferentes idades**. Salvador: UFB, maio 2019. Disponível em: [Camila Kataryne de Freitas - 31-05-2019.pdf](#). Acesso em: 19/07/2025.

OLIVEIRA, Fernanda Yumi Ueno de. **Enriquecimento ambiental sonoro durante isolamento social e restrição de movimento no bem-estar de equinos**. Dourados: Universidade Federal da Grande Dourados, maio 2023. Disponível em:

<https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/5834/1/FernandaYumiUenodeOliveira.pdf> Acesso em: 20/07/2025

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **PLOS Medicine**, v. 18, n. 3, p. e1003583, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003583>.

PHELIPON, Romane *et al.* Forage, freedom of movement, and social interactions remain essential fundamentals for the welfare of high-level sport horses. **Frontiers in Veterinary Science**, v. 11, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1504116>.

POPESCU, Silvana *et al.* Changes in Management, Welfare, Emotional State, and Human-Related Docility in Stallions. **Animals**, v. 12, n. 21, p. 2981, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani12212981>.

RIVA, Maria Giorgia *et al.* The Impact of Noise Anxiety on Behavior and Welfare of Horses from UK and US Owner's Perspective. **Animals**, v. 12, n. 10, p. 1319, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani12101319>.

RØRVANG, Maria Vilain *et al.* Horses' (Equus caballus) Ability to Solve Visible but Not Invisible Displacement Tasks Is Associated With Frustration Behavior and Heart Rate. **Frontiers in Behavioral Neuroscience**, v. 15, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.792035>.

RØRVANG, Maria Vilain; CHRISTENSEN, Janne Winther. Attenuation of fear through social transmission in groups of same and differently aged horses. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 209, p. 41–46, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.10.003>.

RØRVANG, Maria Vilain; NIELSEN, Birte L.; MCLEAN, Andrew Neil. Sensory Abilities of Horses and Their Importance for Equitation Science. **Frontiers in Veterinary Science**, v. 7, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00633>.

RUET, Alice *et al.* Housing Horses in Individual Boxes Is a Challenge with Regard to Welfare. **Animals**, v. 9, n. 9, p. 621, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani9090621>.

RUET, Alice *et al.* Effects of a temporary period on pasture on the welfare state of horses housed in individual boxes. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 228, p. 105027, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2020.105027>.

SCHMUCKER, Sonja *et al.* Single housing but not changes in group composition causes stress-related immunomodulations in horses. **PLOS ONE**, v. 17, n. 8, p. e0272445, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272445>.

STACHURSKA, Anna *et al.* Horses' Response to a Novel Diet: Different Herbs Added to Dry, Wet or Wet-Sweetened Oats. **Animals**, v. 12, n. 11, p. 1334, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani12111334>.

TORRES BORDA, Laura; AUER, Ulrike; JENNER, Florian. Equine Social Behaviour: Love, War and Tolerance. **Animals**, v. 13, n. 9, p. 1473, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani13091473>.

WHITE, Jo; SIMS, Ruth. Improving Equine Welfare through Human Habit Formation. **Animals**, v. 11, n. 8, p. 2156, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani11082156>.

WYSS, Christa *et al.* Systèmes de slow-feeding pour chevaux: comportement alimentaire et de repos. **Production animale**, v. 7, n. 11–12, p. 490–495, 2016. Disponível em: https://www.agrarforschungschweiz.ch/wp-content/uploads/pdf_archive/2016_1112_f_2226.pdf. Acesso em 20/07/2025.

ZOLLINGER, Anja *et al.* Social Box: A New Housing System Increases Social Interactions among Stallions. **Animals**, v. 13, n. 8, p. 1408, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/ani13081408>.